

ПОЭТИКА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Хамидова Муниса Мумин кизи

Магистрант 1 курса Бухарского государственного университета

Понятие поэтики

Слово «поэтика» в переводе с греческого означает «поэтическое искусство». Термин поэтика имеет три основных определения, которые связаны между собой логически и исторически:

- Поэтика – это свод правил, по которым должно быть построено литературное произведение;
- Поэтика – это художественная система писателя, литературной эпохи, какого-либо отдельного литературного жанра в определенные этапы его развития, конкретного литературного произведения.
- Поэтика – это раздел науки.

Такие поэтики отражают и закрепляют творческие принципы конкретных литературных направлений и течений. Например, «Поэтическое искусство» Н. Буало связано с установками классицизма. Работа Буало – это своего рода инструкция, которая разъясняет, как должно быть написано классицистическое произведение.

Если рассматривать поэтику во втором значении, то здесь, например, речь может идти о «поэтике Гоголя», «поэтике Войны и мира», «поэтике ренессансной новеллы», «поэтике русского символизма» и т.д. Художественная система не всегда может быть рассудочно осознана направлением или писателем, она всегда объективно существует, а значит, поддается научному изучению.

В научных работах исторический и теоретический аспекты тесно связаны. Связь перечисленных трех значений термина «поэтика» может быть продемонстрирована на примере тракта Аристотеля «Об искусстве поэзии», написанного в 4 в. до н.э. Этот трактат часто называют просто «Поэтика». Работа Аристотеля – это и свод творческих норм, и изучение художественной системы литературы Древней Греции, и одна из первых дошедших до нас теоретических трактовок своеобразия литературы.

Научная поэтика изучает специфику литературы, то есть занимается осознанием, описанием того, что характерно только литературе, того, что ее отличает от остальных сфер духовной жизни. В каждой отдельной художественной работе поэтика стремится выделить неповторимые, особенные

черты. Специфика литературы в целом, и отдельных ее явлений, раскрывается через сложные внутренние связи.

Поэтика отвечает на множество вопросов, например, о соотношении сюжетно-композиционного своеобразия с особенностями стиля, о связи жанра произведения со стихотворным размером, о соотношении интонации с образным строем и т.д.

Выводы поэтики способствуют постижению художественного произведения, творчества писателя и литературы в целом. Например, для того, что слушать и воспринимать музыку, совсем не обязательно знание нотной грамоты. Однако человек, знающий ее, чувствует музыку гораздо полнее, его восприятие усиливается благодаря пониманию внутренних тонкостей и важных оттенков музыкального искусства. Так же читатель, знающий законы жанра, композиции, стиля, осведомленный в системах строфики и метрики, фигурах и тропов, более полно ощущает внутренне богатство литературного произведения и может извлечь из него гораздо больше духовно-эмоциональной энергии.

По определению В. М. Жирмунского, научная поэтика, «опираясь на непосредственное художественное впечатление, вскрывает те приемы, которые такое впечатление создают». То есть, она позволяет объективно проверить собственные читательские ощущения, настроить свои чувства и мысли именно на это произведение, этого писателя, этой художественной эпохи.

Поэтика способствует правильному пониманию произведения, дает ключ к его верной оценке и критической интерпретации.

Стилистика – это отрасль, которая граничит с языкознанием. Для филологической науки последнего времени характерным является сближение общей поэтики со стилистикой.

Поэтика термин, имеющий два значения: 1) совокупность художественно-эстетических и стилистических качеств, определяющих своеобразие того или иного явления литературы (реже кино, театра), — его внутреннее строение, специфическая система его компонентов и их взаимосвязи (в этом смысле говорят о П. кино, драмы или романа, П. романтизма, А. С. Пушкина, «Войны и мира» Л. Н. Толстого и т.д.);

2) одна из дисциплин литературоведения, включающая: изучение общих устойчивых элементов, из взаимосвязи которых складывается художественная литература, литературные роды и жанры, отдельное произведение словесного искусства; определение законов сцепления и эволюции этих элементов, общих структурно-типологических закономерностей движения литературы как системы; описание и классификация исторически устойчивых литературно-художественных форм и образований (в т. ч. —

развивающихся на протяжении многих, несходных в социальном и культурно-историческом отношении эпох, как, например, лирика, драма, роман, басня); выяснение законов их исторического функционирования и эволюции.

Охватывая широкий круг проблем — от вопросов речи художественной и стиля до вопросов о специфических законах строения и развития рода литературного и жанра, а также развития литературы как целостной системы, П. как литературоведческая дисциплина, с одной стороны, соприкасается вплотную со стилистикой и стиховедением (ряд теоретиков включают их в состав П.), а с другой — с эстетикой и теорией литературы, которые обуславливают её исходные принципы и методологическую основу. Для П. необходимо постоянное взаимодействие с историей литературы и литературной критикой, на данные которых она опирается и которым, в свою очередь, даёт теоретические критерии и ориентиры для классификации и анализа изучаемого материала, а также для определения его связи с традицией, его оригинальности и художественной ценности.

П. может быть подразделена на общую (оперирующую общими закономерностями и элементами литературы в целом) и частную (П. конкретного жанра, определённого писателя, отдельные произведения и т.д.). Общая П. включает в себя теоретическую (учение о литературе как системе, её элементах и их взаимосвязи) и историческую (учение о движении и смене литературных форм). Т. к. все поэтические формы — продукт исторической эволюции и все они изменчивы и подвижны (хотя изменчивость их различна, ибо на одних ступенях развития литературы она может носить характер количественных изменений, а на других — выражается в существенных преобразованиях), разделение П. на теоретическую (синхроническую) и историческую (диахроническую) в определённой мере условно; однако его целесообразность обусловлена самим предметом и оправдана с научной точки зрения.

В результате развития (рядом с общей) многообразных частных П. в последние десятилетия нередко выделяют в качестве особой области описательную (или описательно-функциональную) П., цель которой — детализированное описание какой-либо стороны структуры литературного произведения, построение его условной «формализованной» схемы (или теоретической «модели» определённого литературного жанра). При этом ряд литературоведов (особенно часто структуралисты) забывают, что такая схема (модель) не даёт адекватного представления о произведении как о целостном, живом организме.

Можно условно различать «макропоэтику», оперирующую понятиями литературы как системы, категориями рода, жанра, представлениями

о композиции повествовательного или драматического произведения (в особенности большой формы — романа, драмы), и «микропоэтику», изучающую элементы художественной речи и стиха — выразительный смысл определённого выбора слов или грамматического строения предложения, роль симметрии, музыкального начала, художественных повторов как ритмообразующего фактора в строении стиха и прозы и др. «мелкие» и даже «мельчайшие» явления литературной формы, особенно важные при анализе стихотворных жанров, как и лирической прозы.

Исторически П. — древнейшая область литературоведения. По мере накопления опыта почти каждая национальная литература (фольклор) в эпоху древности и средневековья создавала свою «поэтику» — свод традиционных для неё «правил» стихотворства, «каталог» излюбленных образов, метафор, жанров, поэтических форм, способов развёртывания темы и т.д., которыми пользовались её родоначальники и последующие мастера. Такие «поэтики» составляли и своеобразную «память» национальной литературы, закрепляющую художественный опыт и наставление потомкам, своего рода учебник, предназначенный для молодых поэтов или певцов. Все они имели нормативный характер, ориентируя читателя на следование устойчивым поэтическим нормам, освященным многовековой традицией, — поэтическим канонам.

Из дошедших до нас трактатов европейского региона первый опыт научной П., существенно отличающийся от распространённого (до и после) типа нормативных поэтик, представляет собою трактат «Об искусстве поэзии» Аристотеля (4 в. до н. э.), сделавшего попытку — в противовес неосознанному следованию традиции — критически осмыслить опыт развития древнегреческой литературы, в особенности эпоса и трагедии, определив их общие, устойчивые элементы, своеобразную природу и принципы внутреннего строения литературных родов и их видов. Подчеркнув, что в основе отношения к действительности всех искусств лежит (по-разному преломляемый ими в силу специфического характера их художественного языка) принцип изображения («мимесиса»; см. ст. Подражание), Аристотель впервые дал теоретическое определение трёх основных литературных родов (эпос, лирика, драма), понятия фабулы, сохранившую своё значение поныне классификацию тропов (метафора, метонимия, синекдоха) и ряда др. средств поэтической речи. В отличие от «поэтики» Аристотеля, стихотворный трактат Горация «Наука поэзии» — классический образец нормативной П. Целью Горация было указать римской литературе новые пути, которые могли бы помочь преодолеть старые патриархальные традиции и стать литературой «большого стиля». Это обеспечило его трактату общеевропейское влияние —

наряду с трактатом Аристотеля — в эпоху Возрождения и особенно в 17—18 вв. Под непосредственным воздействием обоих написаны первые европейские — также нормативные — «поэтики» от Ю. Ц. Скалигера (1561) до Н. Буало, трактат-поэма которого «Поэтическое искусство» (1674) явился поэтическим каноном классицизма.

До 18 в. П. была в основном поэтикой стихотворных и притом «высоких» жанров. Из прозаических жанров привлекались главным образом жанры торжественной, ораторской речи, для изучения которой существовала специальная научная дисциплина — риторика, накопившая богатый материал для классификации и описания многих явлений литературного языка, но при этом имевшая аналогичный, нормативно-догматический характер. Попытки теоретического анализа природы художественных прозаических жанров (например, романа) возникают первоначально вне области официальной П. Лишь просветители (Г. Э. Лессинг, Д. Дидро) в борьбе с классицизмом наносят первый удар догматизму старой П. Ещё существеннее было проникновение в П. исторических идей, связанное на Западе с именами Дж. Вико и И. Г. Гердера, утвердивших представление о взаимосвязи законов развития языка, фольклора и литературы и об их исторической изменчивости в ходе развития человеческого общества, эволюции его материальной и духовной культуры. Гердер, И. В. Гёте, а затем романтики (см. Романтизм) включили в область П. изучение фольклора и прозаических жанров, положив начало широкому пониманию П. как философского учения о всеобщих формах развития и эволюции поэзии (литературы), которое на основе идеалистической диалектики было систематизировано Г. Гегелем в 3-м т. его «Лекций по эстетике» (1838).

Во 2-й половине 19 в. на смену диалектико-идеалистической философской эстетике Гегеля на Западе приходит позитивизм (В. Шерер), а в 20 в. — многочисленные направления «психологической» (см. Психологическая школа в литературоведении), формалистской (О. Вальцель; см. также «Формальный метод» в литературоведении), экзистенциалистской (Э. Штайгер), «психоаналитической» (см. Психоанализ), ритуально-мифологической (см. Ритуально-мифологическая школа), «структуральной» (Р. Якобсон, Р. Барт; см. также Структурализм) и др. П. Каждое из них накопило значительное число наблюдений и частных идей, но вследствие метафизического, нередко антиисторического характера научной методологии не могло дать принципиально верного решения основных вопросов П., подчинив его теоретически односторонним выводам или (особенно в 20 в.) практике узких, подчас модернистских художественных школ и направлений.

Старейший сохранившийся трактат по П., известный в Древней Руси, — статья византийского писателя Георгия Хировоска «об образах» в

рукописном Изборнике Святослава 1073. В конце 17 — начале 18 вв. в России и на Украине возникает ряд школьных «пиитик» для обучения поэзии и красноречию (например, «De arte poetica» Ф. Прокоповича, 1705, опубликовано 1786 на лат. языке). Значительную роль в развитии научной П. в России сыграли М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский, а в начале 19 в. — А. Х. Востоков. Большую ценность для П. представляют суждения о литературе А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. классиков, теоретические идеи Н. И. Надеждина, В. Г. Белинского («Разделение поэзии на роды и виды», 1841), Н. А. Добролюбова. Они подготовили почву для возникновения во 2-й половине 19 в. в России П. как особой научной дисциплины, представленной трудами А. А. Потебни и родоначальника исторической П. — А. Н. Веселовского.

После Октябрьской революции 1917 ряд вопросов П., в особенности проблемы стиха, поэтического языка, сюжетосложения, интенсивно разрабатывались на формалистической (ОПОЯЗ) и лингвистической (В. В. Виноградов) основе; продолжала развиваться психологическая П., опирающаяся на традиции Потебни (А. И. Белецкий), а также др. направления (В. М. Жирмунский, М. М. Бахтин). В борьбе с «формальным методом» марксистские теоретики (В. М. Фриче и др.) неоднократно выдвигали в 20—30-е гг. задачу создания «социологической П.». Разработка эстетического наследия К. Маркса и В. И. Ленина (в 30-е гг., а затем в 60—70-е гг.), философских принципов теории отражения, марксистского учения о взаимоотношении содержания и формы создала необходимые предпосылки для дальнейшего развития П. в русле марксизма. Значительный толчок ему дали творчество и эстетические суждения советских писателей (М. Горький, В. В. Маяковский и др.). На базе философско-эстетических идей марксизма проблемы П. разрабатываются ныне также в ряде др. социалистических стран (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша).

Усложнение внутреннего строения литературы в 20 в., возникновение в ней наряду с «традиционными» многочисленных «нетрадиционных» форм и приёмов, вхождение в общемировой обиход человечества литературы разных народов, стран и эпох с неодинаковыми культурно-историческими традициями привели к расширению проблематики современной П. Актуальными становятся проблемы соотношения в повествовании авторской точки зрения и ракурсов отдельных персонажей, образа повествователя, анализ художественного времени и пространства и др. Определились такие направления современной П., как исследование внутренних закономерностей различных несходных между собой литературных систем (Д. С. Лихачев, Н. И. Конрад), П. литературных родов и жанров, методов и направлений, П. современной

литературы, П. композиции, литературного языка и стиха, отдельного художественного произведения и т.д. Особое направление в советской П. составляют работы учёных, стремящихся воспользоваться семиотическими и структуральными методами.

Структура поэтики

Поэтика состоит из общей, исторической и описательной поэтики.

Общая поэтика исследует художественные средства и законы построения произведения.

Описательная поэтика занимается описанием структуры конкретно взятых произведений отдельных авторов либо целых периодов.

Историческая поэтика изучает развитие литературно-художественных средств. Поэтика при более широком понимании совпадает с теорией литературы. При узком понимании она совпадает с исследованием художественной речи или поэтического языка.

Общая поэтика занимается исследованием возможных способов художественного воплощения авторского замысла и законов сочетания разных способов в зависимости от литературного жанра, вида и рода. Художественные средства могут классифицироваться по различным уровням, которые располагаются между замыслом – высшим уровнем и конечным его воплощением в словесной ткани.

Целью описательно поэтики является воссоздание пути от авторского замысла к окончательному тексту, пройдя который исследователь сможет полностью понять замысел писателя. При этом разные части и уровни произведения рассматриваются как целое.

Историческая поэтика занимается изучением развития как отдельных художественных приемов (рифмы, метафоры, эпитеты и т.д.), так и целых систем таких категорий и приемов, которые были свойственны той или иной эпохе.

Общая поэтика состоит из трех областей, изучающих соответственно словесное, звуковое и образное строение текста.

Частная поэтика описывает литературное произведение в описанных аспектах, что позволяет сформировать «модель» – индивидуальную систему эстетических действенных свойств произведения.

Историческая поэтика исследует эволюцию отдельных поэтических приемов и их систем при помощи сравнительно-исторического литературоведения, выявляет общие черты поэтических систем разных культур и сводит их либо генетически к единому источнику, либо типологически к универсальным закономерностям человеческого сознания.

Список литературы:

1. Бройтман С.Н. Историческая поэтика// Литературоведческие термины (материалы к словарю). – Вып. 2.
2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика – М., 1936.
3. Кожевников В.М., Николаев П.А. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь – М., 1986.
4. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура худож. текста и типология композиционной формы. – М., 2000.